

ORIENTAÇÃO ÉTICA DA LITERATURA E RESERVA SEMÂNTICA DA RELIGIÃO

O projeto de pesquisa se insere no âmbito da proposta da criação do CELTA (Centro de estudos da literatura, do fenômeno religioso e artes), vinculado ao Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp. O objetivo precípua do projeto é investigar o diálogo entre alguns aspectos éticos da arte literária e o potencial cognitivo da experiência religiosa, considerando o que há de irreduzível em cada uma dessas expressões existenciais e atentando para as tensões constitutivas na interface "estética e moral".